

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ЗООЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Абидова Садокат Абдураходовна

преподаватель кафедры «Зоология и анатомия» ТГПУ
им. Низами

Абидова Нилуфар Садулла кизи

преподаватель кафедры «Методика дошкольного
образования» ТУПН (UTAS)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы актуальности применения цифровых форм и методов обучения в современном цифровом обществе, а также их преимущества на примере изучения курса «Зоология беспозвоночных»

Ключевые слова: Современное образование, цифровизация, наглядность, цифровые формы обучения.

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy raqamli jamiyatda o'qitishning raqamli shakllari va usullaridan foydalanishning dolzarbligi, shuningdek, "umurtqasizlar zoologiyasi" kursini o'rganish misolida ularning afzalliklari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim, raqamlashtirish, ko'rinish, ta'limning raqamli shakllari.

Abstract: The article discusses the relevance of the use of digital forms and methods of teaching in modern digital society, as well as their advantages using the example of studying the course "Invertebrate Zoology"

Key words: Modern education, digitalization, visibility, digital forms of learning.

В настоящее время в педагогике главной целью образования декларируется развитие всесторонне развитой личности, что может быть достигнуто путем повышения качества образования, в том числе и при преподавании курса "Зоология беспозвоночных" для студентов-биологов в

высших учебных заведениях Узбекистана. В связи с этим в нашей стране большое внимание уделяется реформе высшего образования, целью которой является повышение эффективности преподавания различных дисциплин, повышение профессиональной компетентности преподавателей и создание оптимальной профессиональной образовательной среды, что в целом способствует повышению качества образования. Важность этого вопроса прослеживается в социальной политике в области образования и развития личности, а также в объявлении 2023 года Годом "Заботы о людях и повышения качества образования". Главная цель нашего общества-воспитание всесторонне развитых, гармоничных, грамотных и компетентных во всех областях личностей, которые будут способствовать развитию нашей нации в эпоху Третьего Ренессанса. Стремительное развитие научно-технической мысли сегодня требует комплексного подхода к решению актуальной проблемы внедрения новых инноваций и информационных технологий в образовательный процесс. Учитывая задачи, стоящие перед современным образованием, можно сказать, что методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности преподавателя и студентов, направленные на реализацию компетентного подхода, наилучшее усвоение знаний, привитие конкретных навыков и умений, развитие познавательной активности, самостоятельности и творчества. Реализация различных методов и методик должна формировать у учащихся осознанные, систематические и прочные знания [1].

В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, разработанной во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан №УП-5847 «Об утверждении концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 октября 2019 года стратегическими целями развития системы образования в Узбекистане являются «повышение качества подготовки

высококвалифицированных кадров, создание необходимых условий для повышения уровня охвата высшим образованием, подготовки высококвалифицированных, креативно и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов».

Таким образом, основная стратегия образовательной политики Узбекистана – создание оптимальных условий для получения качественного образования, придание образованию инновационного характера и экономической направленности, учет современных потребностей общества в целом и каждой личности в отдельности.

Узбекистан – страна, где основной состав населения, – это молодежь (32 %, или 10 миллионов человек). Поэтому уровень, качество, задачи образования играют важную роль в формировании полноценного поколения молодых людей.

Современный этап социально-экономического развития нашей страны характеризуется переходом к цифровому обществу, в основе которого лежит формирование и развитие цифровой экономики, что отражается и на образовательной сфере, обуславливая разработку и принятие ряда норм и законов, определяющих государственную политику Узбекистана в образовательной сфере.

Цифровые технологии все сильнее входят в нашу жизнь, оказывая своё влияние во все сферы жизни. Особенно широко ими пользуется молодёжь, которая посредством гаджетов, смартфонов, ноутбуков черпает разнообразную информацию из социальных сетей и других источников интернета. В таких условиях традиционные методы и средства, которые применялись в образовании начинают терять свою актуальность, и наряду с традиционными методами образования возникает необходимость введения новых современных методов, связанных с широким применением технических средств обучения и возможностей интернета. Возникает

необходимость совершенствования системы образования на основе её цифровизации [3].

В процессе реформирования отечественного образования большую роль приобретают современные технологии, внедрение которых способствует модернизации и развитию образовательной сферы, а также повышению качества подготовки будущих специалистов и сближению образования с наукой. Сегодня в качестве нового направления в развитии отечественного образования выделяется цифровизация. Цифровизация охватывает все сферы жизни современного общества: экономику, культуру, образование и другие сферы. В нашем государстве также уделяется огромное значение вопросам цифровизации всех сфер жизни и доказательством этому является принятие ряда нормативных документов, касающихся цифровизации экономики, культуры, образования.

Особенности развития цифрового общества, активное включение во все сферы жизнедеятельности облачных и телекоммуникационных технологий вносят значительные изменения в организацию образовательного процесса, применяемые при этом педагогические и информационные технологии, приемы обучения, а также средства обучения, ориентированные на цифровизацию образования.

Современное общество принимает форму цифрового на этапе активной компьютеризации, информатизации, массового развития мультимедийных, мобильных, сетевых, интерактивных технологий, где одним из драйверов процесса цифровизации выступают облачные технологии и сервисы. Информационные технологии позволяют современному педагогу и школьнику, как находить и отбирать актуальную информацию, так и продуцировать собственный цифровой медиаконтент. В этих условиях задача педагога – формировать у школьников культуру безопасного приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечивать эффективное развитие

общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности, развивать навыки информационно-учебной деятельности с применением актуальных в настоящее время облачных сервисов и технологий [4].

Констатируя и обобщая вышеуказанное, возникает необходимость в совершенствовании методики преподавания биологии на основе внедрения современных методических подходов и технологий. А эти подходы и технологии в свою очередь предусматривают внедрение цифровых средств, методов и технологий для повышения качества преподавания предметов биологического направления на всех этапах образовательного процесса.

При изучении биологии приходится изучать природу различных естественных процессов: физиологические процессы, происходящие в живых организмах, процессы размножения, развития, распространения и взаимоотношения организмов между собой. Курс зоологии беспозвоночных занимается изучением огромной группы животных, большинство из которых являются очень мелкими и их невозможно рассмотреть невооружённым глазом. Однако в строении, образе жизни и распространении животных существуют определённые закономерности, изучив которые при творческом, креативном подходе к изучению предмета можно их применить к различным зоологическим объектам и явлениям.

Классическими способами исследования биологии, в том числе и зоологических объектов, являются способы наблюдения, сравнения и эксперимента. На основе этих способов осуществлялось изучение зоологических объектов на протяжении многих столетий, что требовало от учёных и исследователей творческого отношения к своей деятельности. С появлением микроскопов появилась возможность изучать объекты, процессы и явления, связанные с микроорганизмами. Поэтому микробиология является относительно молодой наукой. С появлением более совершенных электронных микроскопов появилась возможность изучать явления,

происходящие в клетках и связанные с ними процессы, такие как половое размножение, дробление зиготы и др.

Однако не всегда в учебных учреждениях возможно изучение объектов при помощи современных технических средств, и наблюдение различных явлений, происходящих в мире беспозвоночных животных сопряжено с определёнными трудностями: недоступность многих объектов, нехватка времени для постановки биологического эксперимента и др. Предмет зоологии беспозвоночных достаточно сложен и нагляден, требует демонстрации процессов, систем и закономерностей, что усложняет усвоение предмета данного курса. Поэтому наиболее эффективным при изучении зоологии является применение цифровых средств обучения.

Использование в образовании мультимедийного оборудования вносит в учебный процесс новое качество, поскольку открывает такие возможности, которые раньше просто не существовали. Использование 3-D изображений, виртуальных лабораторий, видеороликов, презентаций, аудиосопровождения дают возможность в цифровом формате наблюдать объекты и явления, проводить лабораторные опыты и исследования, которые недоступны в реальных условиях. Использование электронных учебников, сайтов, виртуальных лабораторий, специальных приложений также способствуют обеспечению индивидуализации и персонализации процесса обучения в условиях неформального образования. Обучающие получают возможность в удобное для себя время и в удобном месте изучать материал, ознакомиться с ходом биологических исследований, наблюдая их на видеороликах, что также способствует обеспечению наглядности и повышает интерес к изучаемому материалу.

Изучение биологии в целом и курса «Зоология беспозвоночных», в частности, сопряжено с изучением большого количества терминов, а также названия таксономических единиц объектов изучения, запоминание

которых вызывает затруднения у обучающихся. В данном случае также можно использовать различные программы и приложения, которые имеют тренировочные задания, позволяющие запоминать термины и названия объектов.

Констатируя вышеизложенное, следует отметить, что использование цифровых образовательных ресурсов позволяет:

- коренным образом изменить организацию процесса обучения учащихся, формируя у них системное мышление.
- рационально организовать познавательную деятельность школьников в ходе учебно-воспитательного процесса.
- использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса и обратиться к принципиально новым познавательным средствам.
- изучать явления и процессы в микро- и макром мире, внутри сложных технических и биологических систем на основе использования средств компьютерной графики и моделирования.
- представлять в удобном для изучения масштабе различные биологические процессы, реально протекающие с очень большой или малой скоростью [5]

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана. 20 декабря 2022 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://president.uz/ru/lists/view/5774>
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» №УП-5847. – Собрание законодательства Республики Узбекистан, 09.10.2019 г., № 06/19/5847/3887; 30.04.2020 г., № 06/20/5987/0521. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/4545887/>.

3. Абидова С. А. Положительные аспекты, тенденции и особенности высшего образования в цифровом обществе// Республиканская научно-практическая конференция «Трансформация высшего образования в условиях цифровых технологий», - Ташкент, 23- 24 ноября, 2023 год С. 153-157
4. Блохина Н.Ю. и др. Цифровые инструменты и современные образовательные технологии как ресурс повышения качества образования: Учебно-методическое пособие., КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров, 2021. – 79 с.
5. Тищенко А.О. Применение компьютерных технологий на уроках биологии <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-kompyuternyh-tehnologiy-na-urokah-biologii/viewer>